

JISMONIY SHAXSLAR SOLIQ YUKINING AMALDAGI HOLATINING QIYOSIY TAHLILI

Abduturopov Jasurbek Nozimjonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Maqolada soliq yukini baholash bo'yicha olimlarning turli fikr va qarashlari nazariy jihatdan o'rganilib, jismoniy shaxslarni soliqqa tortish amaliyoti va tartibi, uning amaldagi holati tahlil qilingan hamda soliq to'lovchilarning soliq yuki darajasini baholash va taqsimlash bo'yicha ilmiy xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq yuki, soliqqa tortish, soliq stavkalari, soliq ko'rsatkichi, faoliyat turlari, daromad manbalari.

Kirish

Mamlakatda soliq to'lovchilar uchun soliq yukining muvozanatlashtirilishi xamma vaqt dolzarb ahamiyat kasb etadi. Boshqacha qilib aytganda, soliq to'lovchilarda o'zi shundoq ham o'z daromadlarining bir qismini budjetga o'tkazib berishga bo'lgan istakning mavjud emasligi hamda davlat xarajatlarining boshqa ishonchli manbalari yetarli emasligi vaziyatni naqadar zargarona ko'rinish kasb etishini yaqqol ko'rsatadi.

Soliq to'lovchilar soliq solish obyektlari va daromadlarini yashirish yoki umuman soliqlardan qochish, moliyaviy resurslarni qisqartirish orqali ushbu muammoni mustaqil ravishda hal qilishga harakat qilmoqdalar. Shunga qaramay, davlatning o'zi, oxir-oqibat, budjetga va budjetdan tashqari jamg'armalarga kelajakdagi soliq tushumlarining asosini buzadigan haddan tashqari yuqori soliqqa tortishdan manfaatdor emas. Soliq yig'ish xarajatlarini ularning budjetga tushgan haqiqiy tushumlari miqdoriga, shuningdek soliq qarzining hajmi va tuzilishiga nisbati bilan soliqning fiskal samaradorligini tahlil qilib, davlat vaqti-vaqti bilan soliq tizimi, stavkalari va boshqa soliq elementlarini fiskal jihatdan soliq resurslariga bo'lgan

talabni kamaytirish orqali qayta ko'rib chiqishi mumkin. Shu tarzda, har qanday demokratik jamiyatda manfaatlar to'qnashuvi natijasida, o'z-o'zidan yoki ongli ravishda, vaqt o'tishi bilan umumiy muvozanat bo'lmish soliq yuki shakllanadi.

Mazkur maqolada jismoniy shaxslarning soliq yuki darajasi, jismoniy shaxslar soliq yukini aniqlash va baholash bo'yicha tahlil natijalari, soliq yukini optimallashtirish va soliq yukining soliq to'lovchilar o'rtasida adolatli taqsimlash masalalariga e'tibor qaratilgan. Bu soliq to'lovchining haqiqatdagi soliq yukini hisobga olishga va soliq yukini tenglik tamoyillariga muvofiq taqsimlashga imkon beradi.

Tadqiqot metodikasi

Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish hamda ular zimmasidagi soliq yukini aniqlash va baholash bo'yicha mavjud ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, soliq stavkalari va daromad manbalarini qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotlarni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

Asosiy qism

Mamlakatimizda ham soliq siyosatining samarali olib borilishi, xususan soliq siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan aholi daromadlarini kengaytirish, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish borasida ko'plab vazifalar amalga oshirildi.

Aholini tadbirkorlik faoliyatiga yanada keng jalb qilish va norasmiy bandlikni kamaytirish orqali qonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlarni yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 9 iyundagi “Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4742-sonli Qarori qabul qilindi. Qaror bilan norasmiy mehnat faoliyatini olib borayotgan jismoniy shaxslarning o'z daromadlarini legallashtirishga bo'lgan intilishlariga katta turtki bo'ldi deyish mumkin. Qaror bilan 70 dan ortiq faoliyat turlari ro'yxati tasdiqlangan. Bu bilan fuqarolarning soliq majburiyatlari sezilarli darajada kamaytirilib, ularning iqtisodiy manfaatlari oshirildi.

Umumiy holatda jismoniy shaxslarning turli shaklda oladigan daromad manbalari iqtisodiy jihatidan olib qaralganda soliq yuki soliq to'lovchilar o'rtasida bir tekis taqsimlanishiga erishilgan, bunda kam daromadli aholi qatlamiga tushadigan soliq yukini kamaytirish o'zini o'zi band qilish mexanizmini joriy qilish orqali ta'minlangan deyish mumkin. Biroq, daromad manbalariga ega fuqarolar orasida o'zini o'zi band qilgan shaxslarning soliq yuki eng minimum miqdorni tashkil qiladi. Albatta, o'zini o'zi band qilish mexanizmi vositasida kam daromadli aholi qatlamini iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, shuningdek, norasmiy mehnat faoliyatini ko'rsatayotgan jismoniy shaxslar daromadini qonuniylashtirish ko'zda tutgan bo'lsada, yakka tartibdagi tadbirkorlar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlarini o'zini o'zi band qilish faoliyati turlari bilan o'zaro solishtirgan holda qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 7-yanvardagi 6-sonli [qaroriga](#) asosan yakka tartibdagi tadbirkorlar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxati, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi PQ-4742-son qaroriga asosan esa o'zini o'zi band qiladigan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat (ishlar, xizmatlar) turlari ro'yxati tasdiqlangan. Xar ikkala normativ xujjatlarda ayni bir faoliyat turi yoki nisbatan o'xshash bo'lgan faoliyat turlari mavjud. Soliqqa tortish nuqtai nazaridan olib qaralganda, bu xolat ijobiy baholanmaydi. Boisi, yakka tartibdagi tadbirkorlar bilan o'zini o'zi band qiladigan shaxslarni soliqqa tortish amaliyoti hamda ularning soliq yuki darajasi tubdan farq qiladi.

O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga muvofiq, yakka tartibdagi tadbirkorlar har oyda qat'iy belgilangan miqdordagi soliqlarni yoki tadbirkorlik faoliyatidan olingan haqiqiy daromadi bo'yicha ushbu daromadlarni olish bilan bog'liq xarajatlar summasini chegirib tashlagan holda doimiy yashash joyidagi davlat soliq inspeksiyasiga deklaratsiya topshirish yo'li bilan daromad solig'ini to'lashi, shuningdek, ijtimoiy soliqni har oyda bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida to'lashi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi PQ-4742-son qaroriga asosan o'zini o'zi band qilgan shaxslarning mehnat faoliyati natijasida olingan

daromadlari jismoniy shaxslar jami daromadlari tarkibiga kiritilmasligi belgilangan. O'zini o'zi band qilgan shaxslar tomonidan to'lanadigan ijtimoiy soliq summasining eng kam miqdori bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari etib belgilangan.

Mazkur holatlarni ko'rib chiqib aytish mumkinki, o'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish, xususan ushbu toifadagi shaxslarning yillik daromadi 100 mln so'mdan oshgan taqdirda, ularga nisbatan yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun o'rnatilgan tartibda soliqqa tortish amaliyotini joriy qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, bugungi kunda bir xil toifadagi jismoniy shaxslarga ikki xil yondashuv saqlanib qolinmoqda. Ya'ni, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan yollanadigan shaxslar bilan o'zini o'zi band qilgan shaxslar xususiyati o'rtasida katta tafovut mavjud emasligini hisobga olib, yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan yollangan jismoniy shaxslarga hisoblanadigan ijtimoiy soliq miqdorini o'zini o'zi band qilgan shaxslar tomonidan hisoblanadigan ijtimoiy soliq miqdoriga tenglashtirish lozimdir. Bu esa, soliq to'lovchilar o'rtasida soliq yukini adolatli taqsimlash, budget daromadlarini qo'shimcha manbalar bilan ta'minlash hamda soliq to'lovchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini soliqqa tortish haqida gap ketganda yana bir muhim masalaga e'tibor qaratish lozim. Amaldagi qonunchilikga muvofiq, mahalliy yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarga nisbatan (agar oboroti 1 mlrd so'mdan oshsa) qo'shilgan qiymat solig'i undirish amaliyoti mavjud. Biroq, ayni shunday faoliyatni amalga oshirayotgan xorijiy jismoniy shaxslarga bunday tartib amal qilmaydi. Bu esa, qo'shilgan qiymat solig'i zanjirining yaxlitligi va uzluksizligini ta'minlanish bo'yicha olib borilayotgan ishlarga hamda tadbirkorlar o'rtasidagi raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, mahalliy yakka tartibdagi tadbirkorlar singari O'zbekiston xududida xizmatni ko'rsatayotgan xorijiy jismoniy shaxslardan xam qo'shilgan qiymat solig'ini undirish maqsadga muvofiqdir. Bu o'z navbatida, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari toifasini kengaytirish va faoliyat yuritayotgan mahalliy va xorijiy yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun bir xil shart-sharoitlar yaratish borasidagi amaliy harakatlar samarasini yanada oshiradi.

Shuni alohida qayd etish kerakki, jismoniy shaxslarning tadbirkorlik faoliyatidan olgan daromadlarini soliqqa tortishda ham umumiy tenglikni saqlab qolishga erishilgan. Bunda ular daromadlarining soliqqa tortilishi qat’iy belgilangan miqdorda va (yoki) deklaratsiya topshirish yo’li bilan daromad solig’ini to’lash bo’yicha tanlash huquqining mavjudligi soliq yukini minimallashtirishda muhim ro’l o’ynaydi. Shuningdek, soliq yukini minimallashtirish haqida gap ketganda, soliq imtiyozlarini qayd etib o’tish muhim ahamiyatga ega. Boisi, jismoniy shaxslar tomonidan soliq imtiyozlarini qo’llash ularning soliqlardan keyin ixtiyorida qoladigan mablag’larining jami daromadlariga nisbatan salmog’i oshishiga xizmat qiladi.

2018-2022 yillarda jami 184 025 nafar jismoniy shaxslar daromad solig’i bo’yicha imtiyozlardan foydalanishgan. Jumladan, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig’i to’lovchilari bo’lgan fuqarolardan 2018 yilda 4 281,2 ming nafaridan – 8,3 mingtasi, 2019 yilda 4 686,2 ming nafaridan – 33,9 mingtasi, 2020 yilda 4 819,5 ming nafaridan – 44,1 mingtasi, 2021 yilda 4 789,1 ming nafaridan – 56,2 mingtasi, 2022 yilda 5 018,0 ming nafaridan – 41,6 mingtasi imtiyozdan foydalanishgan. 2018–2022-yillar davomida ularning umumiy imtiyoz summasi 4 202,1 mlrd so’mga yetib, jami hisoblangan soliq summasining 5,3 foizini yoki soliqqa tortiladigan daromadlari umumiy summasining qariyb 0,6 foizini tashkil qilgan.

Shunga qaramay, mamlakatimizda maxsus ma’lumotga ega mutaxassislarni tayyorlash hamda yosh oilalarni moddiy qo’llab-quvvatlashga qaratilgan ijtimoiy tushdagi imtiyozlarni saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etadi. Amaldagi soliq qonunchiligiga ko’ra, agar er (yoki xotini)ning yoshi 26 yoshga to’lmagan bo’lsa, ularning birlari o’qishi uchun yo’naltirilgan daromadi bo’yicha imtiyoz qo’llash huquqi berilgan (agar yoshi 26 yoshdan oshgan bo’lsa, u holda imtiyoz qo’llay olmaydi). Ayni ushbu normada yosh oilaga e’tibor qaratilganini anglash mumkin. Er-xotinning yosh chegaralari kiritilganligi bejiz emas. Biroq, boshqa normativ xujjatlarga ko’ra, “yosh oila deb er-xotinning ikkisi ham o’ttiz yoshdan oshmagan oila yoxud farzand (bola) tarbiyalab voyaga yetkazayotgan o’ttiz yoshdan oshmagan yolg’iz

otadan yoki yolg‘iz onadan iborat bo‘lgan oila, shu jumladan nikohdan ajralgan, beva erkak (beva ayol)”⁵–deb ko‘rsatilgan.

Shu jihatdan, qonunchilikda fuqarolarning ta‘lim muassasasiga o‘qishga kirishi uchun yosh chegarasining mavjud emasligini hisobga olib, o‘zining va farzandlarining yoshidan qat‘iy nazar, shuningdek qonunchilikka muvofiq yosh oila deb e‘tirof etiladigan eri va (yoki) xotinining birlari ta‘lim olishi uchun yo‘naltirgan daromadlariga nisbatan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i bo‘yicha imtiyoz qo‘llash huquqining berilishi tavsiya etiladi (2023-yilda 260,7 ming nafar fuqaroga professional va oliy ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim olish uchun to‘langan 311,9 mlrd so‘m daromad solig‘i qaytarildi).

Umuman olganda, soliqlar har bir mehnat qiluvchi ishchining peshana terisi bilan to‘lanadi. Agar bu soliqlar haddan tashqari yuqori bo‘lsa, bu fabrikalarning to‘xtashiga, soliqni to‘lash uchun fermalarning sotilishiga va och odamlar ko‘chalarda daydib, behudaga ish qidirishlariga olib keladi.⁶ Agar daromadning katta qismi yuqori soliq stavkasini to‘lashga yo‘naltirilsa, ishlashga va resurslardan samarali foydalanishga rag‘bat pasayadi, yoki aksincha agar daromadlarining kattaroq qismi o‘zlarida qolsa, odamlar ko‘proq ishlashga, ko‘proq ishlab chiqarishga intiladilar.

Xulosa va takliflar

Soliq turlari bo‘yicha soliq yukini muntazam ravishda o‘rganib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunonchi:

- Soliq yukini tahlil qilish va uni to‘g‘ri aniqlash soliqqa tortishning adolatlilik tamoyili yuzaga chiqishini ta‘minlaydi;

- Soliq yuki soliq to‘lovchilarning soliqlarga bo‘lgan munosabatlarini aniqlashga imkon yaratadi;

- Soliq yukini tahlil qilish iqtisodiyot tarmoqlarida o‘zaro mutanosiblik holatini o‘rnatishga yo‘nalish beradi;

⁵ O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentyabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi O‘RQ-406-son Qonuni.

⁶ Franklin D. Ruzvelt nutqidan, AQSh, Pensilvaniya shtati, Pitsburg shahri, 1932-yil 19-oktabr.

- Davlat iqtisodiy (soliq) siyosatining samarasini aniqlovchi omil bo'lishi bilan birga, uni to'g'ri belgilab borish davlatning iqtisodiyotga oqilona ta'sir etishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, adolatlilik, tenglik tushunchalari soliq siyosatining muhim jihati hisoblanadi, chunki u soliq yukini butun jamiyat bo'ylab adolatli taqsimlashni kafolatlaydi. Soliq to'lovchilarning turli darajadagi daromadlarini hisobga oladigan soliq tizimlarini ishlab chiqish orqali siyosatchilar iqtisodiy tenglikni oshirishga va daromadlar tengsizligini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Soliq to'lovchilarning iqtisodiy faolligini kamaytirmaslik, qolaversa, soliqqa tortish prinsiplariga muvofiq soliq yukini teng taqsimlash orqali barcha uchun bir xil raqobat sharoitini yaratishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Shuningdek, soliq to'lovchilarning turli darajadagi daromadlarini hisobga oladigan soliq tizimlarini ishlab chiqish orqali siyosatchilar iqtisodiy tenglikni oshirishga va daromadlar tengsizligini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Soliq to'lovchilarning iqtisodiy faolligini kamaytirmaslik, qolaversa, soliqqa tortish prinsiplariga muvofiq soliq yukini teng taqsimlash orqali barcha uchun bir xil raqobat sharoitini yaratishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 9 iyundagi “Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4742-sonli Qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 7-yanvardagi “Yakka tartibdagi tadbirkorlar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida”gi 6-sonli Qarori
4. “Soliqlar” / D. G. Chernika tahriri ostida - M. Moliya va statistika, 1997. – 16 bet.
5. “Rossiya Federatsiyasining soliqlari va soliq tizimi” / V. G. Panskov. Darslik.-M.: Moliya va statistika, 2005. 93-bet.

6. “Soliqni rejalashtirish” / S. E. Vilkova, M. V. Romanovskiy. SPb., Piter, 2004. 476-bet.
7. “Rossiya Federatsiyasining soliqlari va soliq tizimi” / V. G. Panskov. Darslik.-M.: Moliya va statistika, 2005. 95-96-betlar.
8. “Soliqni rejalashtirish” / E. S. Vilkova, M. V. Romanovskiy. SPb.: Piter, 2004. 489-490-betlar.
9. “Directions for optimizing the tax burden in the economy” - B. Mahkamov, Sh.Turaev Primedia E-launch Shawnee, USA 2023. 135-bet.
10. “Soliq yukini normallashtirish”. A. N. Sigichko. M.: ITRK, 2002 yil. 108 bet.